

**MEDIA SAVODXONLIK, UNING ZAMONAVIY KASBLARNI PUXTA
EGALLASHDAGI AHAMIYATI.**

Kamolov Habib Hakimovich

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12591351>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada media savodxonlik, kasbiy kompetensiya kabi tushunchalarning mohiyati va ularning zamonaviy kadrlarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlash omili ekanligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: media savodxonlik, kasbiy kompetensiya, raqobatbardoshlik.

Аннотация:

В данной статье говорится о сущности таких понятий, как медиаграмотность, профессиональная компетентность и их факторе обеспечения конкурентоспособности современных кадров на рынке труда.

Ключевые слова: медиаграмотность, профессиональная компетентность, конкурентоспособность.

Annotation:

This article talks about the essence of such concepts as media literacy, professional competence and their factor in ensuring the competitiveness of modern personnel in the labor market.

Key words: media literacy, professional competence, competitiveness.

XXI asrda axborot texnologiyalariga oid bilimlarga ega bo'lmay turib hayotiy zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirib bo'lmaydi. Shunga muvofiq zamonaviy ta'limning maqsad va vazifalari ham o'zgarib, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ustuvorlik kasb etmoqda. Bunday yondashuv asosida o'quvchi shaxsining to'la rivojlanishi, tez o'zgaruvchan hayotga har tomonlama tayyor bo'lishini ta'minlash, mustaqil bilim olish ko'nikmalari, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ulkan axborot makonida informatsiyani tanqidiy nuqtai nazaridan to'g'ri izlash, tanlash, mauammolarni nafaqat ko'ra bilish, balki ularni ifodalash va hal eta olish layoqatini shakllantirish kabi vazifalar mujassamdir.

Bunday talab darajasidagi yosh avlodni kamolga yetkazish uchun pedagoglar nafaqat faoliyatni osonlashtiruvchi dasturiy-texnik vositalarni o'zlashtirishi va amalda qo'llashi, balki fanga oid intellektual va ijodiy masalalarni hal eta oladigan dasturlardan foydalana olishi ham zarur.

Media savodxonlik - odamlarga turli media shakllarini va xabarlarini tahlil qilish, baholash va yaratishga imkon beradigan ko'nikmalar to'plami hisoblanadi. Media savodxonlik iste'molchilarga axborot va ommaviy

dasturlarda tashviqot, senzura yoki biron vaziyatni faqat bir tomondan ko'rsatish kabi holatlarga ommaviy axborot vositalarini nima majbur qilayotganligini tahlil qilish, shuningdek, ommaviy axborot vositalarining egasi, ularning moliyalashtirish modeli kabi tarkibiy elementlarni tushunish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, media savodxonlik - bu tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan xabarlar va belgilarga qo'llay olish qobiliyatidir.¹

Zamonaviy isgchi kasblarni tayyorlaysh jarayonida ham ularda axborotlar bilan ishlay olish, axborotlarni o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda biz ha o'zimizning dars mashg'ulotlarimizda har tomonlam yetuk kadrlarni tayyorlashga jiddiy e'tibor qaratyapmiz.

Adabiyotlar:

1. Cynthia Vinney. „Very well mind“. What Is Media Literacy? 2022
2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
3. Кириллова Н. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005.
4. Понимание медиа. М.; Жуковский, 2003.
5. Шадиев, А. Х. (2020). Факторы, влияющие на развитие экотуризма. Достижения науки и образования, (5 (59)), 31-32.
5. Shadiyev, A. (2022). O 'QUV EKSKURSIYASI-TURIZMNI O 'QITISHNING INNOVATSION USULI SIFATIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 13(13).
6. Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBAT STRATEGIYALARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 15-21.
7. Mahmudovna, G. G. (2024). COMPETITIVE STRATEGIES, THE IMPORTANCE OF USING INNOVATION IN THEIR IMPLEMENTATION. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 8-14.
8. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TAVSIFLOVCHI OMILLAR. Gospodarka i Innowacje., 46, 620-627.

¹ 1 Cynthia Vinney. „Very well mind“. What Is Media Literacy? (2022-yil 12-yanvar).

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

9.Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI
RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING
AHAMIYATI.

